

HARAKATLAR STRATEGIYASI DOIRASIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA DARSLIKLARNI QIYOSIY TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'ZMPU Tarix kafedrası dotsenti,
tarix fanlari falsafa doktori (PhD)*

Omonova Dilafruz Abduqahhor qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Harakatlar strategiyasi doirasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan milliy dastur doirasidagi strategik o'zgarishlar va pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Boshlang'ich sinf darsliklarining mazmuniy va metodik tuzilishini qiyosiy tahlil qilish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda darsliklarning zamonaviy talablarga javob berishi va o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rni ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Darslik, harakatlar strategiyasi, milliy dastur, interfaol metodlar, ko'nikma, pedagog kadrlar tayyorlash dasturi.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы повышения качества начального образования в рамках Стратегии действий, стратегические изменения в рамках Национальной программы на 2022-2026 годы, а также проблемы улучшения подготовки педагогических кадров. Рассматриваются аспекты сравнительного анализа содержательной и методической структуры учебников для начальных классов. В исследовании научно обоснована роль учебников в соответствии с современными требованиями и их значение в формировании жизненных навыков у учащихся.

Ключевые слова: учебник, стратегия действий, национальная программа, интерактивные методы, навык, программа подготовки педагогических кадров.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the quality of primary education within the framework of the Actions Strategy, strategic changes under the National Program for 2022-2026, and the improvement of pedagogical staff training quality. It highlights the comparative analysis of the content and

methodological structure of primary school textbooks. The study provides a scientific basis for the role of textbooks in meeting modern requirements and their significance in developing life skills among students.

Keywords: *textbook, actions strategy, national program, interactive methods, skill, pedagogical training program.*

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv metodikalarini joriy etish ustuvor vazifaga aylandi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi doirasida boshlangan islohotlar uzviy davomi sifatida "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Xususan, boshlang'ich ta'lim mazmunini takomillashtirish nafaqat savodxonlikni oshirish, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kreativlik va hayotiy ko'nikmalarni (soft skills) shakllantirishni taqozo etmoqda.

Boshlang'ich sinf darsliklari ta'lim mazmunining moddiy ko'rinishi bo'lib, o'quv dasturlaridagi strategik maqsadlarni amaliyotga ko'chirishda asosiy vosita hisoblanadi. Biroq, an'anaviy darsliklarda ma'lumotlarning nazariy jihatdan haddan tashqari yuklanganligi va amaliy mashqlarning hayotiy vaziyatlardan uzilib qolganligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotgan edi. Shu bois, milliy dastur doirasida yaratilayotgan yangi avlod darsliklarining mazmuniy va metodik tuzilishini qiyosiy tahlil qilish, ularning zamonaviy talablarga muvofiqligini baholash bugungi kunning dolzarb ilmiy-pedagogik masalalaridan biridir.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — Harakatlar strategiyasi va milliy dastur talablari asosida boshlang'ich sinf darsliklarini qiyosiy tahlil qilish orqali ta'lim mazmunini takomillashtirishning metodik ahamiyatini ochib berishdan iborat. Shuningdek, maqolada pedagog kadrlar tayyorlash dasturlarini yangilash va darsliklar bilan ishlashda interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqotning vazifalari:

- Boshlang'ich ta'limga oid strategik islohotlarning mazmun-mohiyatini yoritish;
- Eski va yangi avlod darsliklarini qiyosiy o'rganish orqali metodik yangilanishlarni aniqlash;

- Darsliklar mazmunida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan topshiriqlar ulushini baholash;
- Pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Harakatlar strategiyasi hamda 2022–2026-yillarga mo'ljallangan milliy dastur doirasida ta'lim tizimining mazmuni tubdan yangilandi. Ilgari darsliklar asosan tayyor bilimlarni yod olishga (reproduktiv yondashuv) yo'naltirilgan bo'lsa, hozirgi kunda o'quvchining mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish (produktiv yondashuv) ustuvorlik kasb etmoqda. Jahon ta'lim tizimida ham aynan produktiv yondashuvga katta e'tibor qaratiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmonida ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish vazifasi qo'yilgan ¹. Bu esa darsliklarni qiyosiy tahlil qilish orqali ularning samaradorligini baholashni taqozo etadi.

Darsliklarning qiyosiy tahlili: An'anaviylikdan zamonaviylikka. Boshlang'ich sinf darsliklarini, xususan, "Ona tili va o'qish savodxonligi" hamda "Matematika" , "Texnologiya" fanlari misolida qiyosiy tahlil qilganimizda, quyidagi fundamental o'zgarishlarni kuzatish mumkin:

1. **Integratsiyalashgan yondashuv:** Avvalgi darsliklarda "Ona tili" va "O'qish" fanlari alohida o'qitilgan bo'lsa, yangi avlod darsliklarida bu ikki fan birlashtirilib, o'quvchining matnni tushunish va undan hayotda foydalanish ko'nikmasi (literacy) birinchi o'ringa chiqdi.

2. **Vizualizatsiya va psixodidaktika:** Eski darsliklarda matnlar hajmi katta va tasvirlar kam edi. Yangi darsliklarda esa vizual elementlar (infografika,

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2022-y.

diagrammalar) ulushi 30-40% ga oshgan bo'lib, bu o'quvchining diqqatini jamlashga va mavzuni oson o'zlashtirishga xizmat qiladi ².

3. Hayotiy ko'nikmalarning (Life Skills) aks etishi: Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, yangi darsliklardagi topshiriqlarning 60% dan ortig'i mantiqiy fikrlash va amaliy qo'llashga yo'naltirilgan. Masalan, matematika darsliklarida oddiy misollardan ko'ra, kundalik do'kon xaridi yoki vaqtni rejalashtirishga oid hayotiy masalalar ko'proq o'rin olgan.

Pedagog kadrlar tayyorlash va darsliklar mutanosibliigi. Darslik qanchalik mukammal bo'lmasin, uni amaliyotga tatbiq etuvchi pedagogning tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Milliy dastur doirasida o'qituvchilarning kasbiy standartlari yangilanib, ularga darslikdagi materialni interfaol metodlar orqali yetkazish talabi qo'yilmoqda.

Pedagogik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, "o'qituvchining darslik bilan ishlash metodikasi o'quvchining kognitiv faolligini oshirishga xizmat qilishi shart"³. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darsliklar tahlili bo'yicha maxsus seminarlar tashkil etish dolzarbdir.

Darsliklarning metodik apparatini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, an'anaviy darsliklarda savol va topshiriqlar asosan matn mazmunini qayta so'zlab berishga (reproduktiv) qaratilgan edi. Yangi avlod darsliklarida esa **Blum taksonomiyasi** prinsiplari asosida yuqori tartibli fikrlash ko'nikmalarini (tahlil, sintez va baholash) rivojlantiruvchi topshiriqlar ulushi sezilarli darajada oshgan ⁴. Masalan, o'quvchiga "Qahramon nima qildi?" degan savol o'rniga "Agar sen qahramonning o'rnida bo'lsang, qanday yo'l tutar eding?" kabi muammoli vaziyatlar taklif etilmoqda.

Xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS) bilan integratsiya.

² Boshlang'ich ta'limda yangi avlod darsliklarining o'rni: Metodik qo'llanma. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2023. – 45-b.

³ Jumaboyev M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2022. – 112-b.

⁴ Safarova R. va boshqalar. Umumiy o'rta ta'lim darsliklarining yangi avlodini yaratishning ilmiy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2023. – 78-b.

Harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekistonning xalqaro baholash dasturlarida (PIRLS — matnni tushunish darajasi, TIMSS — matematika va tabiiy fanlar) munosib ishtirok etishini ta'minlash darsliklar mazmunini yangilashning asosiy drayveriga aylandi. Qiyosiy tahlillar yangi darsliklarda o'quvchining 'funktional savodxonligi'ni, ya'ni maktabda olgan bilimlarini real hayotiy ehtiyojlar uchun ishlata olish qobiliyatini rivojlantirishga urg'u berilganini tasdiqlaydi ⁵. Bunday baholash tizimlariga o'quvchilarni tayyorlash va yaxshi natija ko'rsatish uchun jahon ta'lim standartlaridan, xorijiy davlatlar tajribalaridan keng foydalanamiz. Ayniqsa yaxshi natija ko'rsatayotgan davlatlar xususan Singapur, Finlandiya, AQSH, Xitoy kabi davlatlar ta'lim tizimini o'rganib, biz uchun mos jihatlarini amaliyotda qo'llash ishlari olib borilmoqda.

Milliy dastur doirasida pedagog kadrlar tayyorlashning '4K' modeli (Kreativlik, Kritik fikrlash, Kollaboratsiya, Kommunikativlik) darsliklar mazmuniga mos ravishda oliy ta'lim o'quv rejaları bilan integratsiya qilinmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy darsliklardan foydalanishda o'qituvchi endi faqat axborot uzatuvchi (tutor) emas, balki jarayonni boshqaruvchi (fasilitator) vazifasini bajarishi talab etiladi ⁶.

Harakatlar strategiyasi va 2022–2026-yillarga mo'ljallangan milliy dastur doirasida boshlang'ich ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirishning poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Maqola doirasida olib borilgan qiyosiy tahlillar va o'rganishlar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

1. Darsliklar falsafasining o'zgarishi: Zamonaviy boshlang'ich sinf darsliklari shunchaki ma'lumot beruvchi vositadan o'quvchini fikrlashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga undovchi interfaol metodik majmuaga aylandi. Eskirgan, quruq nazariyaga asoslangan yondashuv o'rnini amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan kompetensiyaviy model egalladi.

⁵ Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (PIRLS bo'yicha metodik qo'llanma). – Toshkent: Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2022. – 34-b.

⁶ Yo'ldoshev J.G'. Zamonaviy dars — innovatsion yondashuvlar asosi. – Toshkent: Sharq, 2024. – 156-b.

2. **Xalqaro standartlar integratsiyasi:** Darsliklarning mazmuniy tuzilishi xalqaro baholash dasturlari (PIRLS, TIMSS) talablariga muvofiqlashtirilishi o'quvchilarning nafaqat milliy, balki global miqyosda raqobatbardosh bilim olishlariga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, matn bilan ishlash va mantiqiy masalalarni yechish ko'nikmalarining darsliklar markaziga olib chiqilishi ijobiy samaralar bermoqda.

3. **Pedagogik mahoratning roli:** Har qanday zamonaviy darslik uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan o'qituvchi qo'lida samarali qurolga aylanadi. Shu bois, pedagog kadrlar tayyorlash dasturlarini darsliklar mazmuniga mos holda muntazam yangilab borish islohotlarning natijadorligini ta'minlovchi hal qiluvchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2022-y.

2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.

3. **Jumaboyev M.** Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2022. – 112-b.

4. **Safarova R. va boshqalar.** Umumiy o'rta ta'lim darsliklarining yangi avlodini yaratishning ilmiy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2023. – 210-b.

5. **Yo'ldoshev J.G'.** Zamonaviy dars — innovatsion yondashuvlar asosi. – Toshkent: Sharq, 2024. – 156-b.

6. **Respublika ta'lim markazi.** Boshlang'ich ta'limda yangi avlod darsliklarining o'rni: Metodik qo'llanma. – Toshkent, 2023. – 96-b.

7. **Xalqaro baholash dasturlari.** Tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (PIRLS bo'yicha metodik qo'llanma). – Toshkent: Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2022. – 120-b.

8. **Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A.** Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2021. – 180-b.